

**Измерения на балканската
политика на Република
Турция**

Михаела Фролошка

2023

Увод

По време на Първата Световна война, Балканите стават известни като барутния погреб на Европа. И макар от тогава да са изминали десетилетия и широката европейска общност да е забравила ужасите на войната, Балканският полуостров пази спомена за миналото. За съжаление, това не е само спомен. Защото и до днес в региона се наблюдават зони на политическа нестабилност и открити конфликти. Историческата съдба на региона се обуславя от нейното ключово геополитическо разположение. Сблъсъкът на Изтока и Запада, исляма и християнството. Балканите са територия, която е била част от много империи, но от историческа гледна точка, 600-годишното османско владичество в региона играе ключова роля за формирането на политическото положение в днешни дни.

През 14 век Османската империя завладява Балканския полуостров и управлява територията до 1923 година, когато официално се разпада. В международния правен ред, империята е наследена от Република Турция, а на мястото на Балканските ѝ територии и от множество национални държави. Днес, почти 100 години от подписването на Лозанския мирен договор, Балканският полуостров продължава да играе ключова роля във външната политика на Република Турция. Както и Република Турция продължава да играе централна роля в политиките на балканските държави.

Значимост на Балканите

Причините за това са много. От икономическа гледна точка, Балканите са вратата на Турция към Единния Европейски пазар. Европейският съюз е най-големият икономически партньор на Република Турция, а основните пътни артерии за износ минават именно през Балканите. От политическа гледна точка, Турция се стреми да поддържа приятелски отношения с

правителствата в региона, част от които са част от Европейския съюз, което би й гарантирало влияние в ЕС, членство в което става все по-малко вероятно.¹ Турция гледа на Балканите и от чисто историческа гледна точка – Република Турция разглежда Балканския полуостров като част от културното наследство на Османската империя и счита себе си за отговорна за опазването на това наследство. Но може би най-важният аспект е геополитическият. Именно завладяването на Балканите в средата на 14 век превръща Османската империя в транс континентална. Заздравяване на позициите на Турция в тези територии би увеличило регионалната мощ на страната както и обсега й на действие в цяла Европа.

Поредица от събития разтърсили цяла Европа и целия свят, довеждат до създаването на така наречения Балкански въпрос. Студената война, падането на Желязната завеса, както и разпадането на Югославия, създават необходимите условия за създаване на регионални сблъсъци, целящи да легитимират различните политически играчи. Така създалият се стратегически и геополитически вакуум изостря интереса на глобалните и регионалните сили към региона.² А интереса на Турция и засилената политика в посока на Балканите започва с възкачването на власт на Реджеп Ердоган и Ахмет Давутоглу, който през 2009 година е избран за Министър на външните работи на Република Турция. В своята книга „Стратегическа дълбочина”, Давутоглу начертава политиката на Турция за 21ви век, която цели да направи Турция държава с централна роля на международната сцена. Според вижданията на Давутоглу, успешният път на Турция в международната политика е тясно свързан с политическите ходове, които трябва да бъдат направени на Балканите.

¹ А. Айдынташбаш, От мит към реалност: Как да разберем ролята на Турция в Западните Балкани, Европейски съвет за външни отношения, 2019, прегледано на: https://ecfr.eu/publication/from_myth_to_reality_how_to_understand_turkeys_role_in_the_western_balkans/

² А. Давутоглу, Стратегическа дълбочина, Издателство „Изток-Запад“, 2015

Основни стълбове на тази политика са: 1. Установяване на Турция като естествен наследник на Османската империя и запазване на много тесни връзки с двата етноса на Балканите, които поддържат и до ден днешен традиционно османско- турската политика – босненци и албанци. 2. Поддържане на гъвкава политика, която осъществява непрекъснатата връзка между Балканските и Близкоизточните ареали. 3. Поддържане на регионален баланс, чрез активна дипломация по въпроса за Косово. 4. Поддържане на всеобхватна политика на Балканите, което ще увеличи тежестта на Турция, като основен фактор за защитаването на мира и сигурността в региона.³

Теорията на Давутоглу постепенно се превръща в практика, като в последните 15 години Турция води политика, която я превръща в основен играч на Балканите.

Икономика

Според официални статистики на Турското правителство, от 2000 година насам, турският износ на продукти към балканските държави се е увеличил десетократно, а вносът повече от пет пъти. Освен търговия, Турция инвестира в различни икономически проекти както в балканските държави, членки на ЕС, така и в Косово и Албания, където се нарежда на първо място по инвестиции. Според данни на правителството, в последните двадесет години, Турция е увеличила финансовата помощ към балканите, която вече надхвърля 1 милиард долара. Основен механизъм за финансиране е Турската агенция за сътрудничество и развитие (ТИКА), която предоставя финансова, логистична и експертна подкрепа на предприемачите в региона. Бюджетът на агенцията финансира здравеопазването, образованието както

³ А. Давутоглу, Стратегическа дълбочина, Издателство „Изток-Запад“, 2015

и инфраструктурата в най-изостаналите части от региона.⁴ В последните години Република Турция е инвестирала в телекомуникационния сектор в Албания, енергийния сектор и оръжейното производство на Босна и Херцеговина, автомобилния сектор в България, хранително-вкусовата промишленост в Македония.⁵

Култура

Значителна част от бюджета на ТИКА е отделена за реставрация на османски сгради и паметници с цел съживяване на историята и увеличаване на туризма в региона.⁶ Също така Република Турция проявява интерес и в областта на образованието. В последните 30 години, турското правителство е създадо стипендиантски програми, чрез които подпомага университетското образование на хиляди студенти от региона.⁷ Държавата подпомага финансово и различни университети, особено в Босна и Херцеговина, Албания и Македония. Не на последно място, турският език и култура се преподава в различни институти, училища и фондации на Балканите, чийто брой расте всяка година.⁸ Като част от разпространяването на културата на Турция на Балканите може да се причисли и различните турски сериали, излъчвани в повечето Балкански държави, които влияят върху възгледите и мненията на обществото за турското общество и начин на живот.

⁴ Балканската политика на Турция и нейните скептици, Инсайт Турция, 2019, прегледано на: <https://www.insightturkey.com/commentaries/turkeys-balkan-policy-and-its-skeptics>

⁵ Турция: Добре дошло завръщане на Балканите? – Анализ, Евразия Ревю, 2012, прегледано на: <https://www.eurasiareview.com/03012012-turkey-a-welcome-return-to-the-balkans-analysis/>

⁶ А. Врачич, Политически романс: Отношенията между Турция и Босна и Херцеговина, доклад на Популари, 2014, прегледан на: http://populari.org/wp-content/uploads/2018/05/politicka_romansa_turska_bih_EN.pdf, стр. 13

⁷ Вж.4.

⁸ Институт Юнус Емре, прегледано на: <https://www.yee.org.tr/en/corporate/yunus-emre-institute>

Политика

Политическата подкрепа на Република Турция към Балканските държави остава силна, като Турция се стреми да изглади минали разногласия, основани на конкретния исторически контекст на региона. Добрите дипломатически отношения се крепят на чести визити на дипломатически лица от региона. Ердоган присъства на сватбата на Жасмина Изетбегович в Босна и Херцеговина, покани Милорад Додик в Истанбул, за да обсъди политическата криза в Босна, турският Министър на външните работи пътува до Сърбия, за да открие турско консулство в град Нови Пазар, част от югозападния регион Санджак, граничещ както със Сърбия, така и с Черна гора и населен предимно с босненски мюсюлмани.⁹

Анализ на двустранните отношения

Турция- Бългaрия

Докато в края на деветдесетте години на миналия век отношенията между България и Турция са обострени, предимно заради асимилаторската политика на българските власти към турската общност или така наречения „Възродителен процес“, то в днешни дни, България е страната от Балканския полуостров, с която Република Турция има най-добри дипломатически отношения. Това се дължи на няколко фактора. На първо място, и двете страни са членки на НАТО, което още повече задълбочава партньорството им. На второ място, Турция определя етническата

⁹ В. Вуксакович, Прагматичната политика на Турция на Балканите има своите граници, Балкан Инсайт, 2021, прегледано на: <https://balkaninsight.com/2021/11/11/turkeys-pragmatic-policy-in-the-balkans-has-its-limits/>

стабилност като един от най-важните елементи на добросъседство.¹⁰ България води недискриминационна политика към всички етноси, които я обитават. Интересите на турската етническа общност са представени в българския парламент чрез ДПС, която дори е трета политическа сила. На трето място, енергийните интереси на двете страни се припокриват. Българската държава пренася природен газ от Турция към Сърбия чрез Балкански поток, макар това да среща острата критика на Евроатлантическите партньори.

Турция – Албания

След падането на комунизма и излизането на Албания от политическа изолация, Албания и Турция изграждат стабилни отношения. Двата народа поддържат приятелски връзки, като те не са засенчени дори от отказа на Албания да признае Турски Кипър за независима държава. Турция играе ролята на закрилник на Албания в международните отношения, като я подкрепя както финансово, така и политически. Република Турция отпуска заеми и финансови помощи на Албания, подкрепя Албания по пътя ѝ към НАТО, а в исторически план Турция изиграва балансираща роля в отношенията между Албания и Гърция, разклатени поради териториалните претенции на Гърция. Турция подкрепя Албания и индиректно, признавайки независимостта на Косово и подпомагайки съществуването на Косово както финансово, така и политически.¹¹ Близките отношения между двете страни се дължат на религиозно-културните прилики, но и поради геополитически интерес. Албания е мюсюлманска държава, която не е член на Европейския съюз и упражнява свободна външна политика. Албания

¹⁰ Отношенията между Турция и България, Министерство на Външните работи на Република Турция, прегледано на: <https://www.mfa.gov.tr/reasons-between-turkey-and-bulgaria.en.mfa>

¹¹ А. Ракипи, Албанско-турските отношения – опасностите от промяната, Тирана Обсерватори, 2022, прегледано на: <https://tiranaobservatory.com/2022/03/09/albanian-turkish-relations-the-perils-of-change/>

дава излаз на Турция в Адриатика и Източното Средиземноморие, както и играе роля на сигурен стратегически партньор на Балканите, чрез който Турция упражнява трайно влияние в региона.

Турция – Косово

Първоначалната политика на Република Турция към Косово е политика на ненамеса. Турция определя Косовския въпрос като вътрешнополитически въпрос на Югославия, поради страх, че подкрепата за отделянето на Косово от Югославия може да доведе до сепаратистки настроения сред кюрдите. С идването на власт на Партията на справедливостта и развитието и Ердоган, Турция започва да установява по-тесни отношения със страни, които имат османски наследство.¹² Република Турция изиграва ключова роля в операцията на НАТО срещу Югославия, чиято цел е да спре насилието над мюсюлманското косовско население от сръбските сили.¹³ В най-новата история, Турция е втората страна, признала независимостта на Косово през 2008 година. В последните двадесет години, Република Турция поддържа тесни икономически, културни, социални и политически връзки с Косово поради ред причини. Една от тях е емоционалната близост на албанците, които живеят в Турция и подкрепата, която те оказват на гражданите в Косово. Основната причина обаче е геополитическа. Давутоглу определя Косово като стратегическа приоритет на Република Турция. От значение за влиянието на Турция на Балканите е запазването на мюсюлманската общност в Косово, която да служи и за връзка с населението в Албания и Босна и Херцеговина.¹⁴ Централното място на Балканския полуостров,

¹² Отношенията между Турция и Косово, Министерство на Външните работи на Република Турция, прегледано на: https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-kosovo_en.mfa

¹³ Д. Уелш, Хуманитарна интервенция и международни отношения, Оксфорд юнивърсити прес, 2004

¹⁴ А. Давутоглу, Стратегическа дълбочина, Издателство „Изток-Запад“, 2015, стр.377

което заема Косово, увеличава мощта и влиянието на Турция и я превръща в непреодолим фактор при решаване на конфликтите в региона.

Турция – Гърция

Гърция и Турция са исторически врагове, а противоборството им датира още от времето на Източната Римска и Османската империи. Въпреки че са отминали векове, двустранните отношения между двете страни продължават да са осеяни с множество конфликти. За връх на дипломатическо напрежение може да се сметне и нерешения Кипърски проблем. И макар и двете страни да са членки на НАТО, геостратегическото съревнование между тях продължава. Причина за нарастващото напрежение е и откриването на въглеводородни ресурси в източното Средиземноморие през 2019 година, които са от икономическо значение и за двете страни и поставят отново нерешения въпрос за националните брегови линии и изключителните икономически зони.¹⁵ Имайки предвид острите антитурски настроения в Гърция, Гърция е страната, в която Турция може най-трудно да установи своето влияние и политика.

Турция – Сърбия

Турско – сръбските (югославските) отношения може да се определят като сложни. Турската подкрепа за Босна по време на конфликта в Югославия обтяга отношенията между двете страни, а подкрепата на Република Турция към Косово както и признаването на Косово за независима държава

¹⁵ О. Дурсун-Озканджа, Отношенията между Турция и Гърция: нарастващо напрежение и последици за трансатлантическите отношения, Джорджтаунт списание по международни отношения, 2020, прегледано на: <https://gja.georgetown.edu/2020/11/10/turkey-greece-relations-growing-tensions-and-implications-for-transatlantic-relations/>

създават предпоставки двете държави да се превърнат в идеологически врагове. С нормализирането на ситуацията в Косово, отношенията между двете държави се задълбочават и постепенно започват да се установяват както икономически, така и политически връзки. В последните години Ердоган няколко пъти обменя дипломатически визити със сръбския президент Александър Вучич, което задейства множество икономически проекти в Сърбия. Турция инвестира в строежа на магистралата Белград-Сараево, участва финансово в реставрацията на средновековната крепост Рам и отваря множество компании в сферата на текстилната и шивашката промишленост, туризъм и банкиране. В едно от последните си посещения в Сърбия, Ердоган определи сътрудничеството между двете страни като важно за стабилността и просперитета на региона.¹⁶ Интересът на Турция към Сърбия може да бъде погледнат и от геополитическа перспектива – Сърбия се намира в сърцето на Балканите и е стратегически партньор на Русия. Общото между Сърбия и Турция е желанието им да балансират между Изтока и Запада. Сърбия е кандидат за членство в ЕС, но разчита на Русия за своята енергийна и отбранителна политика.¹⁷ На свой ред, Турция е член на НАТО, но и енергиен партньор на Русия.

Турция – Босна и Херцеговина

Несъмнено Босна и Херцеговина е държавата на Балканите, с най-сложен устройствен план. Територията на Босна многократно е ставала арена на битки и конфликти, а населението и до ден днешен е разединено на религиозен и етнически принцип. Подобно на Албания и Косово, Босна и

¹⁶ Т. Озтюрк, Отношенията със Сърбия на най-доброто ниво в историята: Ердоган, Анадолу ейджънси, 2019, прегледано на: <https://www.aa.com.tr/en/europe/relations-with-serbia-at-best-level-in-history-erdogan/1604852>

¹⁷ А. Бен-Меир, Оста Сърбия-Турция-Русия: алармени звънци за Европа, Глобалистът, 2018, прегледано на: <https://www.theglobalist.com/serbia-balkans-turkey-russia-eu-nato/>

Херцеговина има специално значение за Република Турция. Турция е една от първите държави, които признават Босна за независима държава, а на смъртния си одър Алия Изетбегович заявява, че е оставил Босна като завещание на Турция. Давутоглу определя Босна като „политически, икономически и културен аванпост на Турция по пътя към вътрешността на Централна Европа”¹⁸. Основната политика на Турция в региона е да поддържа връзките и комуникацията на Босна с Санджак и Косово, с цел да не позволява Босна да бъде географски изолирана от останалите държави, в които все още се пази османското наследство, религия и култура. Турция се опитва да бъде медиатор за напрежението в региона, а Ердоган зачести срещите с политическите лидери на Сърбия и Хърватия по темата.¹⁹ Запазване на мира в този регион, увеличава геополитическото влияние и регионалната мощ на Турция на Балканите.

Причини

Причините за разрастващото се влияние на Република Турция на Балканите може да бъдат търсени на много места, но един от основните фактори за това несъмнено е политиката на ЕС в последните двадесет години. Разширяването на ЕС, миграционната криза и Брексит бяха част от кризите, с които ЕС трябваше да се справи, а това отклони вниманието на европейските институции от региона.²⁰ Част от държавите в региона влезнаха във „вечната чакалня“ на ЕС, губейки надежда със всяка отминала година, че ще станат членки на съюза. Това от своя страна драстично намали привлекателността на ЕС в очите на местното население и създаде

¹⁸ А. Давутоглу, Стратегическа дълбочина, Издателство „Изток-Запад“, 2015, стр.377

¹⁹ Д. Аслан, Турция ще засили дипломатическите усилия за облекчаване на напрежението в Босна: Експерти, Дейли Сабах, 2022, прегледано на: <https://www.dailysabah.com/politics/news-analysis/turkey-to-boost-diplomatic-efforts-to-ease-bosnia-tensions-experts>

²⁰ И. Шекуларач, Подтиквани от инвеститори от ЕС, Балканите гледат към нетърпеливата Турция, Ройтерс, 2018, прегледано на: <https://www.reuters.com/article/us-balkans-turkey-idUSKCN1IJ20Y>

плодородна почва за появата на други регионални играчи – един от които беше Република Турция.²¹ Нарастващото влияние на Турция в региона, както и нейната силна регионална политика, предизвикват широк дебат както на Балканите, така и в Западна Европа. Критици на Ердоган се фокусират върху така наречения неоосмански аспект²² - политическа идеология, целяща почитане на османското минало и насърчаване на турската ангажираност с регионите, принадлежави в миналото на Османската империя и ислямската религия.²³

Лидерите на Европейския съюз започнаха да проявяват все по-задълбочен интерес към региона, като в края на 2022 година се срещнаха с лидерите на държавите от Западни Балкани в Тирана. Целта на срещата на върха бе да увери държавите, че те имат бъдеще като членки на съюза. Тази среща идва на фона на нарастващия страх на ЕС от увеличаване на политическото и икономическото влияние на трети страни в региона – Русия, Китай и Турция.²⁴ Бъдещето ще покаже дали ЕС не е закъснял със своята намеса.

Заклучение

И днес Балканите са арена на единоборство между различните етнически групи, обитаващи тази не толкова обширна територия. Причините за това са много – както очевидни – двете Балкански войни, двете Световни войни, войните в Босна – така и по-дълбоки – кризата на идентичността на

²¹ Н. Микович, Турция се връща на Балканите за сметка на ЕС, Ейжа таймс, 2022, прегледано на: <https://asiatimes.com/2022/06/turkey-returns-to-the-balkans-at-eus-expense/>

²² Турската външна политика на Балканите и „неоосманизмът“: личен разказ, Инсайт Турция, 2011, прегледано на: <https://www.insightturkey.com/commentaries/turkish-foreign-policy-in-the-balkans-and-neo-ottomanism-a-personal-account>

²³ Е. Уостнидж, Имперско величие и селективна памет: Оценка на Неоосманизмът в турската външна и вътрешна политика, Мидъл Иист Критик, 2019, прегледано на: <http://oro.open.ac.uk/58908/2/58908.pdf>, стр. 4

²⁴ ЕС се стреми да успокои Западните Балкани относно присъединяването на фона на страховете от руското влияние, Ройтерс, 2022, прегледано на: <https://www.euronews.com/2022/12/07/eu-summit-balkans>

народите на Балканския полуостров. Със своето ключово местоположение и усложняващата се геополитическа обстановка, Балканите ще се превърнат в ключово място на арената на световната история. Република Турция – намираща се на възлово географско място, има потенциала да се превърне в непреодолим фактор, с когото трябва да се съобразяват всички Велики сили. Но само ако съумее да запази влиянието си на Балканите. А от външната политика на Турция в последните двадесет години се вижда, че страната и нейните управляващи са осъзнали важността на Балканската си политика, научили са уроците си от миналото и желаят да спечелят позицията на държава с централна роля в този несигурен свят.

Използвана литература

А. Айдънташбаш, От мит към реалност: Как да разберем ролята на Турция в Западните Балкани, Европейски съвет за външни отношения, 2019, прегледано на:

https://ecfr.eu/publication/from_myth_to_reality_how_to_understand_turkeys_role_in_the_western_balkans/

А. Бен- Меир, Оста Сърбия-Турция-Русия: алармени звънци за Европа, Глобалистът, 2018, прегледано на: <https://www.theglobalist.com/serbia-balkans-turkey-russia-eu-nato/>

А. Врачич, Политически романс: Отношенията между Турция и Босна и Херцеговина, доклад на Популярари, 2014, прегледано на: http://populari.org/wp-content/uploads/2018/05/politicka_romansa_turska_bih_EN.pdf

А. Давутоглу, Стратегическа дълбочина, Издателство „Изток-Запад“, 2015

А. Ракипи, Албанско-турските отношения – опасностите от промяната, Тирана Обсерватори, 2022, прегледано на: <https://tiranaobservatory.com/2022/03/09/albanian-turkish-relations-the-perils-of-change/>

Балканската политика на Турция и нейните скептици, Инсайт Турция, 2019, прегледано на: <https://www.insightturkey.com/commentaries/turkeys-balkan-policy-and-its-skeptics>

В. Вуксакович, Прагматичната политика на Турция на Балканите има своите граници, Балкан Инсайт, 2021, прегледано на: <https://balkaninsight.com/2021/11/11/turkeys-pragmatic-policy-in-the-balkans-has-its-limits/>

Д. Аслан, Турция ще засили дипломатическите усилия за облекчаване на напрежението в Босна: Експерти, Дейли Сабах, 2022, прегледано на: <https://www.dailysabah.com/politics/news-analysis/turkey-to-boost-diplomatic-efforts-to-ease-bosnia-tensions-experts>

Д. Уелш, Хуманитарна интервенция и международни отношения, Оксфорд юнивърсити прес, 2004

ЕС се стреми да успокои Западните Балкани относно присъединяването на фона на страховете от руското влияние, Ройтерс, 2022, прегледано на: <https://www.euronews.com/2022/12/07/eu-summit-balkans>

Е. Уостнидж, Имперско величие и селективна памет: Оценка на Неосманизмът в турската външна и вътрешна политика, Мидъл Иист Критик, 2019, прегледано на: <http://oro.open.ac.uk/58908/2/58908.pdf>

И. Шекуларач, Подтиквани от инвеститори от ЕС, Балканите гледат към нетърпеливата Турция, Ройтерс, 2018, прегледано на: <https://www.reuters.com/article/us-balkans-turkey-idUSKCN1IJ20Y>

Институт Юнус Емре, прегледано на: <https://www.yee.org.tr/en/corporate/yunus-emre-institute>

Н. Микович, Турция се връща на Балканите за сметка на ЕС, Ейжа таймс, 2022, прегледано на: <https://asiatimes.com/2022/06/turkey-returns-to-the-balkans-at-eus-expense/>

О. Дурсун-Озканджа, Отношенията между Турция и Гърция: нарастващо напрежение и последици за трансатлантическите отношения, Джорджтаунт списание по международни отношения, 2020, прегледано на: <https://gjia.georgetown.edu/2020/11/10/turkey-greece-relations-growing-tensions-and-implications-for-transatlantic-relations/>

Отношенията между Турция и България, Министерство на Външните работи на Република Турция, прегледано на: <https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-bulgaria.en.mfa>

Отношенията между Турция и Косово, Министерство на Външните работи на Република Турция, прегледано на: https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-kosovo_.en.mfa

Т. Озтюрк, Отношенията със Сърбия на най-доброто ниво в историята: Ердоган, Анадолу ейджънси, 2019, прегледано на: <https://www.aa.com.tr/en/europe/relations-with-serbia-at-best-level-in-history-erdogan/1604852>

Турската външна политика на Балканите и „неоосманизмът“: личен разказ, Инсайт Турция, 2011, прегледано на:

<https://www.insightturkey.com/commentaries/turkish-foreign-policy-in-the-balkans-and-neo-ottomanism-a-personal-account>

Турция: Добре дошло завръщане на Балканите? – Анализ, Евразия Ревю, 2012, прегледано на: <https://www.eurasiareview.com/03012012-turkey-a-welcome-return-to-the-balkans-analysis/>